

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XIToy MADANIY VA GUMANITAR SOHALARDAGI HAMKORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166556>

Asrorov Oybek Asror o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasida amalga oshirilayotgan madaniy, gumanitar hamkorliklar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. Madaniy soha, gumanitar soha, hamkorlik, ko‘rgazma, festival, almashinuv, adabiy tarjima.

Аннотация: В данной статье представлена информация о культурно-гуманитарном сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.

Ключевые слова: Культурная сфера, гуманитарная сфера, сотрудничество, выставки, фестивали, обмены, художественный перевод.

Annotation: This article provides information on cultural and humanitarian cooperation between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China.

Keywords: Cultural sphere, humanitarian sphere, cooperation, exhibition, festival, exchange, literary translation.

O‘zbekiston va Xitoy munosabatlari barcha sohalarni qamrab olgan bo‘lib, keyingi yillarda ikki tomonlama hamkorlik barcha yo‘nalishlarda jadal rivojlanib bormoqda. Har ikkala davlat ko‘hna Sharq sivilizatsiyalarining ko‘p asrlik do‘stona va madaniy tarixiga ega. Bu esa o‘zaro gumanitar almashuvlarni faol rivojlantirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qilyapti. Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbekiston mustaqilligini 1991 yil 27 dekabrda tan olgan. Diplomatik munosabatlar esa 1992 yil 2 yanvardan o‘rnatilgan. So‘nggi yillarda rasmiy Toshkent va Pekin o‘rtasidagi har tomonlama strategik munosabatlar barqaror tus oldi. Ikki davlat rahbarlarining o‘zaro tashriflari va uchrashuvlari barcha darajadagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlab, yangi ufqlar ochmoqda. Markaziy Osiyoning eng yirik sarmoyaviy va ishonchli biznes sheriklaridan biri bo‘lgan Xitoy bilan keng ko‘lamli hamkorlik O‘zbekiston uchun uzoq muddatli barqaror taraqqiyotning omili hisoblanadi. Keyingi yillarda O‘zbekistonda Xitoy investitsiyalari hajmi besh barobar oshdi. XXR kompaniyalari soni uch baravarga ko‘payib, joriy yil boshidan buyon o‘zaro savdo hajmi 36 foizga o‘sdi. Bu ko‘rsatkich yil oxirigacha 10 milliard dollardan oshishi

kutilmoqda. Xitoy bilan O‘zbekiston manfaatlari va taqdiri mushtarak, quvonch va tashvishni birgalikda baham ko‘radigan teng huquqli hamda o‘zaro manfaatdor sheriklardir. Ikki mamlakat ham qadimiy tarixga ega. Ularni madaniyatlar mushtarakligi o‘zaro birlashtirib turadi va yanada yaqinlashtiradi [1].

Hozirgi vaqtda Xitoy xalq respublikasi dunyodagi eng aholisi ko‘p va maydoni jihatidan eng yirik davlatlardan biri va rivojlanayotgan mamlakat hisoblanadi. Xitoy aholisi 2023-yilda 1 453 000 000 kishiga yetdi, maydoni esa 9,6mln kvadrat kilometr. Nominal YaIM miqdori \$17.701 trln bo‘lib dunyoda ikkinchi o‘rinda, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan miqdor esa \$ 12541 va 71- o‘rinda turadi. Xitoy YaIM tarmoqlar bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak: Qishloq xo‘jaligi 7.3%, Sanoat 39.9% va Xizmatlar sohasi 52.8% ni tashkil etadi. Xitoy iqtisodiyoti so‘nggi 30 yil davomida barqaror o‘sib bormoqda. 21-asr boshida Xitoy sanoat ishlab chiqarishi bo‘yicha dunyodagi eng yirik sanoat qudrati, shuningdek, kosmik va yadroviy davlat — ko‘mir, temir, marganets, qo‘rg‘oshin-rux, surma va volfram qazib olish bo‘yicha dunyodagi eng yirik davlatdir. Rudalar, shuningdek, yog‘och ishlab chiqarish bo‘yicha oldingi qatorda. 1979-yilda Mao Szedun (1976) vafotidan keyin, „Islohotlar va oshkoralik siyosati“ nashr etildi. Islohotlarning birinchi bosqichida qishloq xo‘jaligi va transportning yuqori o‘sishi Mao davridagi ko‘plab cheklovlarni olib tashlash orqali ta‘minlandi. Partiya yirik, mayda ishlab chiqarish, tartibsiz sanoatni rivojlantirishni rag‘batlantirdi. Bu aholining ko‘pligi bilan bog‘liq edi. Mamlakatda texnik jihatdan qoloq bo‘lgan ko‘plab kichik korxonalar, hunarmandlar, tikuvchilar, poyabzalchilar va boshqalar mavjud. Hunarmandchilikning betartib rivojlanishi tufayli moddiy va moliyaviy resurslarning sezilarli darajada changlanishi mamlakat ishlab chiqarish tuzilmasida tartibsizliklarga, ishlab chiqarish quvvatlaridan yomon foydalanishga, xom ashyo, energiya va suv resurslarining surunkali tanqisligiga olib keldi. Davlat korxonalari asosan yutqazdi. Xitoyda bozor iqtisodiyotini yaratish Kommunistik partiya rahbarligida besh yillik rejalar asosida amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyot xilmaxillikni saqlaydi. Tszyan Szemin davrida davlat korxonalari uchun “chet elga chiqish” davlat strategiyasi e‘lon qilindi va uni amalga oshirish uchun qulay sharoitlar 2001-yilda mamlakat JSTga a‘zo bo‘lganidan keyin yaratildi. Xitoyda ham sezilarli darajada neft, gaz va uran qazib olinadi. O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) o‘rtasidagi madaniy va gumanitar sohalardagi hamkorlik ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni mustahkamlashda muhim o‘rin tutadi. Bu sohalardagi hamkorlik quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

1. Madaniy almashuvlar:

— Madaniy tadbirlar: har ikki davlatda san‘at, musiqa, raqs va boshqa madaniy tadbirlar o‘tkaziladi. Ushbu tadbirlar ikki xalqning madaniyatini bir-biriga yaqinlashtiradi;

— Ko‘rgazmalar va festival: Xitoy va O‘zbekistonda turli ko‘rgazmalar va festival uyushtiriladi. Masalan, Xitoyda O‘zbekiston madaniyatiga bag‘ishlangan ko‘rgazmalar va aksincha, O‘zbekistonda Xitoy san‘ati va madaniyatini tanishtiruvchi tadbirlar o‘tkaziladi.

2. Ta‘lim sohasidagi hamkorlik:

— Talabalar almashinuvi: O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida talabalar almashinuvi dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu dasturlar yoshlar o‘rtasida madaniy va ilmiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi;

— Universitetlar hamkorligi: ikki davlat universitetlari o‘rtasida qo‘shma dasturlar va ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Bu hamkorlik ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy izlanishlarni rag‘batlantirishga qaratilgan.

3. Til va tarjima loyihalari:

— Xitoy tilini o‘qitish: O‘zbekiston ta‘lim muassasalarida Xitoy tilini o‘qitish bo‘yicha kurslar tashkil etilgan. Bu yosh avlodning Xitoy tilini o‘rganishiga imkon beradi;

— Adabiy tarjimalar: O‘zbekiston va Xitoy adabiyotlarini bir-biriga tarjima qilish loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu ikki xalqning madaniy merosini o‘rganishga yordam beradi.

4. Sport hamkorligi:

— Sport musobaqalari: Xitoy va O‘zbekiston sport jamoalari o‘rtasida turli musobaqalar va turnirlar o‘tkaziladi. Bu sportchilarning tajriba almashishiga va jismoniy tarbiyani rivojlantirishga ko‘maklashadi;

— Sport infratuzilmasi: Xitoy O‘zbekistonda sport infratuzilmasini rivojlantirishga sarmoya kiritmoqda, jumladan, sport majmualarini qurishda ishtirok etmoqda.

5. Sayyohlik sohasidagi hamkorlik:

— Turizmni rivojlantirish: O‘zbekiston va Xitoy turizm sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratmoqda. Sayyohlik agentliklari o‘rtasida hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilgan;

— Qo‘shma Loyihalar: Ikki davlat sayyohlik yo‘nalishlarini rivojlantirish uchun qo‘shma loyihalar amalga oshiradi. Bu har ikki davlatga ham turizm salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi madaniy va gumanitar sohalardagi hamkorlik ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hamkorlik xalqaro miqyosda do‘stlik va o‘zaro tushunishni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. <https://parliament.gov.uz/articles/1799>
2. Зиямухамедов, Д. Т. (2021). КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕКА В НОВЕЛЛАХ ПУ СУНЛИНА. Социосфера, (3), 23-31.
3. Камилла, Д. (2022). ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПОВЕСТИ ЛО ПУ “ВЫДАЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА”. Sharq ma'shali/Восточный факел, 14(1), 33-42.
4. Miadovna, N. S. (2020). Contemporary Chinese Literature: Creators of Style and A Wide Range of Themes. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(04).
5. NS Abdullayevna. 上合组织国家的科学研究: 协同和一体化. 上合组织国家的科学研究: 协同和一体, 87,0